

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

2-СОН
ФЕВРАЛЬ, 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

АХМЕДОВА Дилафрўз Баҳодировна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ЗЎРИҚИШДАГИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА ПСИХОВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679078>

АННОТАЦИЯ

Зўриқишдаги бош оғриқларида турли информацион стресс, уйқунинг камлиги, жисмоний фаолликнинг пастлиги, миоген триггер соҳалари билан бирга келувчи умуртка поғонасидаги бузилишлар сабабчи бўлади. Сурункали стресс вазиятларга нисбатан организмда дезадаптив синдромлар юзага келади. Мақолада касалликнинг сурункали турга айланиш сабаблари, медикаментоз ва номедикаментоз даволаш усуллари келтирилган

Калит сўзлар: бош оғриғи, зўриқишдаги бош оғриғи, стресс

ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен современный взгляд на проблему головной боли напряжения (ГБН) у больных. Патогенез ГБН включает в себя много факторов: информационный стресс, дефицит сна и физической активности, нарушение осанки с формированием миогенных триггерных зон. Рассмотрены закономерности формирования дезадаптационных синдромов как реакции на хронические стрессорные воздействия. Представлены критерии диагностики, механизмы развития и хронизации ГБН. Рассмотрены современные подходы как к медикаментозной, так и к немедикаментозной терапии

Ключевые слова: головная боль, головная боль напряжения, стресс,

PSYCH VEGETATIVE DISORDERS IN TENSION HEADACHES

ANNOTATION

This paper presents an advanced approach to the problem of tension-type headache. The pathogenesis of tension-type headache includes different factors: information stress (and other types), lack of sleep and physical activity, postural disorders with the formation of myogenic trigger zones. The authors describe the formation of disadaptation syndrome as a type of reaction to chronic stress exposure, view diagnostic criteria, basic mechanisms of development and chronicity of tension-type headache. Several modern methods of medicamental and non-medicamental therapy are discussed.

Key words: headache, tension-type headache, children, stress, aminophenylbutyric acid.

Зўриқишдаги бош оғриқлари кенг тарқалган бўлиб, вақт ўтган сари прогрессияланади ва бемор ҳаёт сифатини бузади. . Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган аҳолининг тўртдан уч қисмида сўнгги бир йил ичида камида бир марта бош оғриқ хуружи кузатилади, сурункали зўриқишдаги бош оғриқлари эса 2-3% аҳолида кузатилади. Зўриқишдаги бош оғриқлари эпизодик шакллари йирик тиббий ёки ижтимоий муаммо ҳисобланмайди, сурункали зўриқишдаги бош оғриқлари эса бемор кундалик ҳаёт фаолиятини ва сифатини яққол бузиб, турли депрессия, уйқунинг бузилиши, соматоформ бузилишлар каби коморбид бузилишлар билан бирга кечади, самарали муолажа танлаш қийинлиги сурункали зўриқишдаги бош оғриғини мураккаб ижтимоий-тиббий муаммо даражасига олиб чиқади.

Замонавий таснифга кўра барча бош оғриқлари бирламчи ва иккиламчи турларга бўлинади. Бирламчи бош оғриғи органик, травматик ёки яллиғланиш жараёнлари билан боғлиқ эмас. Иккиламчи бош оғриқлари эса қайсидир патологик жараён оқибатида юзага келади. Бирламчи бош оғриқлари орасида энг кенг тарқалганлари зўриқишдаги бош оғриғи ва мигрендир. ЗБО стресс, уйқу билан боғлиқ муаммолар, маълум таомлар тановули билан боғлиқ. Хозирги кунда ЗБО нинг эмоционал хулқ бузилишлари билан боғлиқлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Сурункали ЗБО да иш фаолияти кескин пасайиши кузатилади. Диққат пасайиши, гиперфаоллик оилавий жанжаллар кузатилганда ортади. Психовегетатив бузилишлар эрта диагностикаси бемор ҳаёт сифатини яхшилаб, кўзишлар сонини камайтиришга сабаб бўлади.

Сурункали бош оғриғи мавжуд беморда ақлий зўриқиш касаллик кўзишини кучайтиради. Рухий стресслар ҳавотир кучайишига олиб келиб, ҳавотир ва депрессия беморни ўзини бошқалардан узокроқ тутишига, ақлий, эмоционал ва жисмоиний фаолликдан қочишига олиб келади. Кўп ҳолатларда беморларга янглиш “дисциркулятор энцефалопатия”, “калла ичи гипертензияси”, “цефалгик синдром”, “вегетатив дистония синдроми” ташхислари кўйилиши, патогенетик асосланмаган ноотроплар, лизатлар, витаминлар (гипо ёки авитаминозни асосланмаган ҳолда) берилиши натижасида эпизодик бош оғриқлари сурункали шаклларга ўтади.

СЗБО диагностик мезонлари (БОХТ-3, 2018) [3]:

А. 1 ойда 15 кундан ортиқ, бир йилда 180 кундан ортиқ бош оғриғи ҳолатлари кузатилади ва В-Д мезонларига тўғри келади.

В. Бош оғриғи бир неча соат давом этади, ёки доимий характерга эга

С. Қуйидагилардан камида икки белги бўлади:

1. Икки томонлама жойлашади

2. Оғриқ босувчи, қисувчи, пульсланмайдиган хусусиятли

3. Оғриқ енгил ёки ўрта интенсивликда бўлади.

4. Оғриқ одатдаги жисмоний ҳаракатда кучаймайди (юриш, зинадан кўтарилиш)

Д. Куйидаги икки белги бўлади:

1. Кўнгил айниш ёки қусиш бўлмайди (анорексия бўлиши мумкин)
2. Куйидагилардан фақат биттаси бўлади: фото- ёки фонофобия

Е. Бош оғриқ БОХТ даги бошқа диагнозларга тўғри келмайди

Бирламчи бош оғриқларида РЭГ, калла суяги рентгенографияси, КТ ва МРТ текширувлари ноинформатив, яъни ҳеч қанақа патологик ўзгаришлар бермайди. КТ ва МРТ текширувлари беморнинг неврологик ҳолатида ўзгариш бўлмаганда 2% ҳолатдагина бирор патология аниқланиши мумкин [9; 10;11]. Айрим беморларда бош оғриғи билан патогенетик боғлиқ бўлмаган носпецифик ўзгаришлар кузатилиши мумкин.

Бош мия ультратовуш, доплерографик текширувларида аниқланадиган “Веноз қон оқими бузилиши, артериал томирларда қон оқими тезлигининг пасайиши, умуртқа артерияси қон айланишига вертеброген таъсир” ва бошқаларни мисол тариқасида келтириш мумкин. Бўйин умуртқаси рентгенографиясидаги “Дистрофик ва деформацион ўзгаришлар”, бош мия МРТ сидаги “Калла ичи босими ошиши” ёки “Дисциркулятор энцефалопатия” каби носпецифик ўзгаришларни қайсидир бош оғриғи белгиси деб қарамаслик, ташхисга асос қилиб олмаслик керак.

Нейроофтальмолог, вертеброневролог, нейрохирург ва психиатр кўриги иккиламчи бош оғриқларини инкор этиш учун зарур.

Кўрувда фақат неврологик белгилар аниқланиши, тизимли касалликлар (иситма, артралгия, миалгия) белгилари, эс-хушдаги ўзгаришлар (эс-хуш хиралашуви, хотира пасайиши ёки йўқолиши) ва бошқа хавф белгилар мавжудлиги қўшимча диагностик текширувлар ўтказишни талаб қилади.

Бирламчи бош оғриқларида қўшимча текширувларни талаб қиладиган ҳолатлар [7].

1. Бирламчи бош оғриғи ташхисига шубҳа бўлганда(нотипик шикоятлар ёки бош оғриқ кечиши бирламчи бош оғриғига хос бўлмаганда)

2. Ҳавф белгилари мавжуд бўлганда.

3. Симптоматик бош оғриқларига шубҳа бўлганда иккиламчи бош оғриқлари диагностик меъзонларига асосан текширув ўтказилади:

– бош оғриғи асосий касаллик бошланиши ёки қўзиши билан бевосита боғлиқлиги.

– асосий касаллик клиник белгилари мавжудлиги;

– лаборатор ва инструментал текширув маълумотлари асосий касаллик мавжудлигини тасдиқласа;

– бош оғриғи асосий касаллик ремиссия даврида ёки асосий касалликни даволагандан сўнг йўқолса.

Бемор ва қариндошларининг талабига кўра.

Бош оғриқларни ташхислашдаги ҳатоликлар.

Кўпинча бирламчи бош оғриқларидан азият чекадиган беморлар янглиш “органик” касалликлар ташхиси қўйилади. Одатда бу ташхислар кўшимча текширув маълумотларига асосан янглиш қўйилади.

Касалликни кўзгатадиган омиллар қуйидагилар: уйдаги муаммолар, талаб юқорилиги, ўзидан қониқмаслик, бошқалар томонидан танқидга учраш, яқин дўстлар йўқлиги, уйқу камлиги, янги уйга кўчиш, ўқиш ва ишдаги муаммолар, рақиблик, имтихонлар, яқин қариндошнинг вафоти.

Даволаш: дори воситалари ёрдамида ЗБО ни даволаш мумкин. Дорисиз усуллардан оғриётган соҳани совуқ тутиш, ухлаш, сайр қилиш, илиқ ванна қабул қилиш, бўйин соҳасини массаж қилиш, қоронғу хонада релаксацияловчи массаж қабул қилиш.

Медикаментоз даводан касаллик хуружи вақтида ибупрофен воситаси қўлланилади. Дезадаптацион психовегетатив синдромда ГАМК унумларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

ЗБО патогенезида ГАМК- эргик назоратнинг издан чиқиши ётади, шу сабабли ҳам психовегетатив бузилишлар кузатилади. Касалликни даволашда НЯҚВ, антидепрессант, миорелаксантлар билан бир қаторда ГАМК таъсир килувчи воситалардан ҳам фойдаланиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Akhmedova D.B. Evaluation Of the Effect of Girudotherapy on Pain Intensity in Chronic Tension Headaches According to The Mcgigl Survey // Eurasian Medical Research Periodical, Volume 1| Issue 1| October, 2021, – P 7-12
2. Akhmedova D.B., Khodjiyeva D.T. Improvement of the algoritm for the use of hirudotherapy for the prevention of chronic tension headache // American journal of medicine and medical science. - USA, 2021. -№2 (11). – P. 69-70.
3. Akhmedova D.B. Frequency of observation of anxiety and depression in the diagnosis of primary headaches // Art of medicine international medical scientific journal. – USA, 2021. - №1 (2). – P. 166-169
4. Akhmedova D.B., Khodjiyeva D.T. Observation of vegetative disorders in patients with chronic tension headache and migraine // British medical journal. – London, 2021. - №1(2). – P. 188-195.
5. Akhmedova D.B. Tension headache-treated with amitriptyline-A // International Multidisciplinary Scientific Conference on the Dialogue between sciences&arts, religion. – Australia, 2021. – P. 91-92.
6. Зыков В.П., Комарова И.Б. Возможность использования аминофенилмасляной кислоты в практике детского невролога. Русский медицинский журнал. 2013; 24: 1166– 1168.
7. Ходжиева Д.Т., Ахмедова Д.Б. Гирудотерапия тарихи ва илмий асослари // Тиббиёт ва инновациялар. – Тошкент, 2021. - №3. – Б. 142-144.
8. Ходжиева Д.Т., Ахмедова Д.Б. Бош оғриғининг нофармакологик даволаш услублари // Неврология ва нейрохирургия тадқиқотлар журнали . - Тошкент, 2021. - №2(3). – Б. 27-29.